

NAXÇIVAN DÖVLƏT
UNİVERSİTETİ

**ELMİ İNKİŞAF: UĞURLAR VƏ ÇAĞIRIŞLAR
GƏNC TƏDQIQATÇILARIN
II RESPUBLİKA ELMİ
KONFRANSININ MATERIALLARI**

**II
CİLD**

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ELMİ İNKİŞAF: UĞURLAR VƏ ÇAĞIRIŞLAR

GƏNC TƏDQİQATÇILARIN II RESPUBLİKA
ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI

II CİLD

*Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının
29 noyabr 2024-cü il tarixli qərarı ilə çapa
təvsiyyə olunmuşdur (Protokol № 04)*

NAXÇIVAN-2025

BAŞ REDAKTOR

Elbrus İsayev – *Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru*

REDAKSİYA HEYƏTİ

Elsevər Əsədov- Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor, sədr müavini

Çapay Quliyev- Naxçıvan Dövlət Universiteti Magistratura və doktorantura mərkəzinin direktoru, məsul şəxs

Asəf Əliyev - Magistratura və doktorantura mərkəzi direktor müavini, üzv

Sevinc Quliyeva- Texnoloji transfer və innovasiyalar sektorunun müdiri, üzv

Taleh Xəlilov- “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının müdiri, üzv

Hüseyn Əsgərli - İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin müdiri,üzv

Səfəralı Abdullayev - Maliyyə şöbəsinin müdiri, üzv

Məhəmmədli Məmmədli- Nəşriyyatın direktoru, üzv

Ceyhun Kəngərli - Təsərrüfat və xidmət şöbəsinin müdiri,üzv

Kifayət Mahmudova- Media və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin

müdiri,üzv **Təbrizə Bağırova** - Magistratura və doktorantura mərkəzi

direktor müavini, üzv **Zamin Babazadə** Elmi fəaliyyətin təşkili və təhlili

şöbəsi,üzv **Gülsüm Kərimova** Elmi fəaliyyətin təşkili və təhlili şöbəsi,üzv

Yusif Mirzəzadə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri, üzv

“Elmi inkişaf: uğurlar və çağırışlar”

Gənc tədqiqatçıların II Respublika elmi konfransının materialları

3-4 aprel 2025-ci il. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Nəşriyyatı, 2025, 1524 səh.

Gənc tədqiqatçıların II Respublika elmi konfransının materiallarında beynəlxalq münasibətlər, hüquq və fəlsəfə, ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik, fizika-riyaziyyat, yeni informasiya texnologiyaları, metodika, pedaqogika-psixologiya, ictimai elmlər, sənətşünaslıq, tarix, texniki elmlər, təbiət elmləri istiqamətlərində aparılmış elmi tədqiqatların nəticələri öz əksini tapmışdır. Yüzlərlə nəzəri və praktik tədqiqatın nəticələrindən ibarət və yeni nəsillə milli düşüncənin uğurlarını əks etdirən konfrans materialları elmi ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuşdur.

MÜNDƏRİCAT

PEDAQOGİKA-PSIXOLOGİYA

Aynışan Abasova. Müasir dövrdə inklüziv təhsilin çağırışları və perspektivləri	17
Sadiq Ağazadə. Ailə uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında əsas amil kimi	19
Günəl Adıgözəlova, Nəzakət Yusifova. Müasir dövrdə intiharın psixoloji səbəbləri	22
Səbuhə Abdullayeva. Orta məktəblərdə tədris texnologiyasında STEM inteqrasiyası: Ən yaxşı təcrübələr	26
Firəngiz Babayeva. Emosional intellektin təzahür xüsusiyyətləri	30
Jalə Rzayeva. Müasir təhsil şərtində müəllimlərin emosional tükənməsinin səbəbləri	34
Aygün Kərimli. Zorakılıq probleminə nəzəri metodoloji yanaşma	39
Gültac Əliyeva, Məhəbbət Musa. Universitet tələbələri üçün elektron dərsliklərin tərtib edilməsinin didaktik prinsipləri	45
Gülнар Qənbərova. Məktəblilərdə sahibkarlıq fəaliyyətinin formalaşmasında texnologiya müəlliminin hazırlığının məzmun və yolları	48
Fatimə Məmmədova. Azərbaycan milli mentalitetində qız tərbiyəsi	51
Eltac Poladova. Məktəbəqədər dövrdə uşaqların koqnitiv inkişafında oyunların rolu	54
Arzu Baxşalıyev, Kəmalə İsayeva, Səadət Azadəliyeva, Ziba Yunusadə. Şəxsiyyətin formalaşması və onun keyfiyyət dəyişiklikləri	58
Arzu Məmmədova. İcma əsaslı məktəbəqədər təhsil layihələrinin regionlarda uşaqların koqnitiv bacarıqlarının inkişafına təsiri	61
İlhamə İsmayılova, Aygün İsmayılova. Doğru bilinən yanlış davranışlar	64
Aynur Muradova. Distant təhsilin xüsusiyyətləri və formaları	67
Aytac İbrahimova, Nəzakət Yusifova. Pedaqoji prosesin səmərəli təşkilində monitoring və qiymətləndirmənin yeri və rolu	72
Aytən Babayeva, Vəli Əliyev. Təlimin diferensiasiyası və inklüziv təhsil: hədəflər və yanaşmalar	76
Aytən Məhərrəmli, Kamran Səmədov. Pedaqoji ünsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri və tələbə kontingentinin formalaşmasında rolu	81
Fidan Əhmədova. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin təlim nəticələrinin yüksəldilməsində rolu	84
Ceyran Zamanlı. Tərbiyə prosesinin mahiyyəti	88
Əli Abdullayev. Kiçikyaşlı məktəblilərdə vətənpərvərlik keyfiyyətlərin aşılma imkanı və yolları	92
Elvina Hacızadə, Sahib Məmmədov Təlim prosesində şagirdlərdə iradi keyfiyyətlərin formalaşması metodları	95
Emin Rzayev. Müasir dövrdə hərbi idman oyunlarının psixoloji hazırlıq üzərində təsiri	103
Günəl İmanova. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin formalaşmasında uşaq ədəbiyyatının rolu	107
Azadə Cəfərova. Mülki müdafiə fənnində şagirdlərin təhlükəsizlik bacarıqlarının formalaşdırılmasının qiymətləndirilməsi	111
Günəl Həmidova. Uşaq serebral iflici zamanı udma və çeynəmə pozuntuları	116
Lamiyə Əfəndiyeva. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənpərvərlik tərbiyəsinin xüsusiyyətləri	121

Ləman Kərimova. İnküziv təhsilin təşkili zamanı yaranan çətinliklər və onların həll yolları	124
Lətifə Cəlilova. XXI əsrin müəlliminin cəmiyyətdə rolu və vəzifələri	127
Mabilə Talıbova. Təlim prosesi iştirakçıların hüquq və vəzifələri, onların pedaqoji münasibətlərinin istiqamətləri	133
Mehparə Əhmədova, Rübabə Əlmərdanova. “Sosiallaşma” probleminin pedaqoji elmdə rolu və yeri	137
Nərgiz Lətifova. Müasir dövrdə yeniyetmələrin sosiallaşması prosesində yaşanan çətinliklər və onların həlli yolları	141
Nərmin Abbasova, Salatın Hacıyeva. Yüksək keyfiyyətli mütəxəsis hazırlığı ali təhsilin səmərəliliyinin əsası kimi	144
Nərgiz Niftəliyeva. Tələbələrdə şəxsiyyətlərərası münasibətlər və emosional ünsiyyət arasındakı qarşılıqlı əlaqə	147
Nərmin Heydərova. Ailə institutunun tədqiqində metodoloji yanaşmalar	151
Nəzakət Yusifova, Nuridə Quluzadə. Şəxsiyyətin inkişaf paradigması: elmi və metodoloji yanaşmalar	156
Nilufər Hüseynova. Didaktik oyunlar: alman dilinin tədrisində fəal təlim üsulu kimi rolu	161
Novruz Şirinov. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların stiqmaya məruz qalması	164
Şamil Məmədov. Ali məktəblərdə pedaqoji kadr hazırlığının modernləşdirilməsi və idarəetmə anlayışlarının mahiyyəti	167
Nuranə Ağalarova. Uşaqların məktəb təliminə hazırlanmasında didaktik oyunların rolu	171
İranə Məmmədova. Sosial pedaqoq və onun peşə fəaliyyətinin səlahiyyətləri	175
Nübar Kərimova. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosiallaşmasında ictimaiyyətin rolu	179
Pərvanə Səfəraliyeva. Şagirdlərin bacarıqlarını genişləndirmək üçün səriştə əsaslı yanaşma	182
Pərvin Hacıyev. Müasir dövrdə peşə təhsilinin əhəmiyyəti	186
Pərvin Hacıyev. Azərbaycanca peşə təhsilinin inkişafına dövlət qayğısı	189
Pərviz Allahverdiyev. Ali təhsil müəssisəsi tələbələrinin vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafında müəllim hazırlığının rolu	194
Ramilə Ağayeva. Kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin ekoloji mədəniyyətinin formalaşdırılması üzrə təcrübi-eksperimental iş	197
Rəqsanə Haqverdiyeva. Məktəb liderliyinin təhsilin keyfiyyətinin artırılmasındakı rolu: liderlik yanaşmaları, insan resurslarının inkişafı və rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi	201
Roza Hüseynova, Sevda Kərimova. Müxtəlif təhsil səviyyələrində təlimin keyfiyyətinin meyarlarının inkişafı	204
Ruhanə Xambatova. Təlim prosesində ana dili nüfuzu və nitq mədəniyyəti	208
Zaman Abbaslı. Gənc alimlərin rolu və təhsil sisteminin təsiri	211
Nəzrin Cəbraylova. XXI əsr təhsilində şagirdlərin öyrənmə bacarıqlarını gücləndirmək: innovativ yanaşmalar və praktik metodlar	215
Vüsal Səfərov, Müjkan Məmmədzadə. Müasir texnologiyalarla kiçikyaşlı məktəblilərdə sağlam həyat vərdişlərinin inkişafı	220
Laləzar Cəfərova. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda nitq inkişafı pozulmalarının yaranma səbəbləri və pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətləri	223
Səbinə Cəfərova. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla iş prosesində gələcək müəllimlərin metodik hazırlığı	228

Səbinə Hacizadə. Şagirdlərin mənəvi dəyər sisteminin formalaşdırılmasında inanc amilinin rolu	232
Səidə Paşayeva. Müasir təhsil: vəzifələr və hədəflər	235
Sənən Quluyev, Məhsəti Cəfərova. Qaçqın və məcburi köçkünlərin psixoloji vəziyyəti, sosial adaptasiya çətinlikləri və bu problemlərin həlli istiqamətində mövcud yanaşmalar	238
Sevinc Hidayətli. Milli dəyərlərin şagirdlərin mənəvi inkişafına təsiri: müasir təhsil müəssisələrində təcrübə və nəticələr	242
Aysel Abdullayeva, Sevinc Orucova. Tələbələrin universitetin sosial-mədəni mühitinə uyğunlaşması prosesinin mahiyyəti	248
Solmaz Bayramova, Kimyə Allahverdiyeva. Pedaqoji prosesdə müəllim-şagird əməkdaşlığının rolu	252
Sərxan Musayev. Şəxsiyyətin mənəvi inkişafında Naxçıvanın etnopedaqoji irsinin əhəmiyyəti	255
Solmaz Həsənova. Şəkil üzrə inşaların aparılması metodikası	259
Şəbnəm Hüseynova. Psixoloji ədəbiyyatda məktəbəqədər uşaqlarda təfəkkürün inkişafında nitqin rolunun öyrənilməsi	262
Şəkər Orucəliyeva. İnküziv təhsilin məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inkişafına yönəldilmiş didaktik və metodoloji aspektləri	265
Şəlalə Eyvazlı. Şagirdlər üçün özünüqiymətləndirmə və həmyaşd qiymətləndirməsinin əhəmiyyəti	268
Təhminə Əliyeva, Solmaz Bayramova Təhsil keyfiyyətinin artırılmasında qiymətləndirmə və monitorinqin əhəmiyyəti	271
Ülkər İsmayızadə, Məhsəti Cəfərova. Əlilliyi olan şəxslərin sosial-iqtisadi vəziyyətlərinə təsir edən amillər	275
Ülviyyə Dadaşzadə. İbtidai siniflər üçün “Azərbaycan dili” dərsliklərinin inkişafetdiricilik xüsusiyyəti	280
Yaqub Səmədov. Şəxsiyyətin formalaşmasında ünsiyyətin rolu	284
Günay Bədəlzadə. Xromosom patologiyası olan uşağın özünəxidmət və sosial bacarıqlarının inkişafını təmin edən göstəricilər	287
Ləman Əmirli, Vəli Əliyev. Məktəb-universitet sistemində peşəkar yönümlü təhsilin təşkilati-pedaqoji şərtləri	292
Ləman Şahverdiyeva, Vəli Əliyev. Peşəkar inkişaf prosesində müəllimin pedaqoji etikasının formalaşdırılması konsepsiyası və modeli	296
Taleh Xəlilov, Xəlil Abdullayev. Müasir dərs metodlarının ənənəvi təlim metodları ilə müqayisəsi: üstünlüklər və çatışmazlıqlar	300
Xəyalə Ağayeva, Aytəkin Axundova. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsinin xüsusiyyətləri	305
Zülfəli Əliyev, Solmaz Cabbarova. Təhsil sistemində qiymətləndirmə və monitorinqin əhəmiyyəti	310
Şüküfə Hüseynli, Ənvər Abbasov. Azərbaycanın təhsil kurikulumunda innovativ yanaşmalar və tətbiqi məsələlər	314
Leyla Zeynalova, Xumar Novruzova Hərəkətə aid məsələlərin ibtidai siniflərdə həll edilməsi zamanı müxtəlif metodik üsullardan istifadə yolları	318
Nilufər Qəhrəmanlı. Tələbələrdə təlim motivasiyası və uğur qazanmanın təzahür xüsusiyyətləri	321
Gülsabah Abbaszadə. İntihar riski olan yeniyetmələrdə mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması: pedaqoji və psixoloji müdaxilə strategiyaları	327
Səma Əhmədova. Yeniyetmələrdə sağlamlığın daxili mənzərəsi və əsas psixoloji xüsusiyyətlər	333

Nərmin Fərəcova. Təhsil mühitində yeniyetmələrin şəxsiyyət inkişafına təsiri: sosial və psixoloji aspektlər	339
Nərmin Mircəlallı. Müəllimlərdə emosional tükənmənin yaranma səbəbləri və psixoloji nəticələri: Stress, iş yükü və peşəkar dəstək faktorlarının təhlili	344
Xeyrənsə Rüstəmov. Depressiv pozuntuların psixosomatik xəstəliklərin inkişafındakı rolu: Risk faktorları və profilaktik yanaşmalar	349
Sadiq Ağazadə. Ailədaxili münasibətlərin uşaq psixologiyasına təsiri	355
Səyyarə Həsənli. Emosional zəkanın akademik uğurlara çatmadakı rolu: təsir mexanizmləri və inkişaf yolları	358
Taleh Xəlilov, Aytən Ağasiyeva. Qiymətləndirmə və onun növlərinin təhsilin keyfiyyətinə təsiri	362
Fidan Əhmədova. XXI əsrdə təhsildə tənqidi düşüncənin inkişafı və yeni tədris yanaşmaları	365
Aynur Müslümov, Afaq Nəsibova. Tarixi təhsil ocağımız-Uluxanlı məktəbi	369
Püstə İsmayılova. Müasir təhsildə innovasiya və tədqiqat: əsas trendlər və gələcək perspektivlər	372
Babək Məhərrəmov. Freydin psixoanalitik yanaşmasında id, eqo və süpəreqonun rolu: daxili münaqişələr kontekstində analiz	377
Ayşən Məmmədova, Fərəh Cəlil. Firidun bəy Köçərli yaradıcılığının Azərbaycan təhsilin inkişafında rolu	380
Çiçək Cavadzadə, Fərəh Cəlil Hüseyn Cavidin yaradıcılığında pedaqoji fikirlər	383

TƏHSİL SİSTEMİNDƏ QIYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ MONİTORİNQİN ƏHƏMİYYƏTİ

Zülfəli ƏLİYEV

zulfali.elt@gmail.com

Naxçıvan Dövlət Universiteti

<https://orcid.org/0009-0004-5703-5957>

Solmaz CABBAROVA

Naxçıvan Dövlət Universiteti

<https://orcid.org/0000-0002-9975-1941>

Xülasə

Azərbaycan təhsil sisteminin qiymətləndirilməsi və monitoring sahəsinə nəzarət gücləndirilməli, eyni zamanda bir neçə mühüm addımlar atılmalıdır. Monitoringin daha effektiv və təkmil şəkildə aparılması üçün rəqəmsal texnologiyalardan geniş istifadə olunması vacibdir. İnnovativ texnologiyalar yalnız məlumatların dəqiq və real zamanlı şəkildə toplanmasına imkan yaratmır, həm də onların təhlilini sürətləndirərək daha doğru və etibarlı nəticələr əldə etməyə kömək edir. Müəllimlər və təhsil işçiləri müasir qiymətləndirmə metodları və monitoring alətləri barədə müntəzəm təlimlərə cəlb edilməli, bu sahədəki yeniliklərə uyğun bilik və bacarıqlarını artırmalıdır. Bugün daxili imtahanlarda həyata keçirilən davamlı inkişafyönümlü islahatlar, təhsilənlərin bilik səviyyəsinin artırılması ilə yanaşı, onların daha yüksək səviyyəli bacarıqlar əldə etməsinə, məntiqi və tənqidi düşüncə qabiliyyətlərinin inkişafına da diqqət yetirir. Bu islahatlar, şagirdlərin yalnız məlumatı mənimsəməsi deyil, eyni zamanda öz düşüncə tərzlərini inkişaf etdirərək, daha analitik və yaradıcı yanaşmalarla problemləri həll etmələrini təmin etməyi hədəfləyir. Hər sahədə olduğu kimi bu sahənin əhəmiyyətinə, onun mənfi və müsbət cəhədlərinə baxılmalıdır.

***Açar sözlər:** təhsil sistemi, qiymətləndirmə, monitoring, innovativ texnologiyalar, müasir yanaşmalar*

Giriş

Tədris prosesində qiymətləndirmə və monitoring, təhsil standartlarının yüksəldilməsi və sistemin uzunmüddətli davamlılığının təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətli rol oynayır. Qiymətləndirmə və monitoring çoxşaxəli və mürəkkəb bir proses olaraq maliyyə, ekologiya, tibb, təhsil və s. kimi sahələrdə aparıla bilər. Hər bir işin daha dəqiq öyrənilməsi, ölçülməsi və əlbəttə inkişafın davamlı təmin edilməsində mühüm rol oynayır. İlk öncə qiymətləndirmə nədir və nə üçün aparılır, buna nəzər yetirək. Qiymətləndirməyə aid çox fikirlər var, qısa şəkildə belə deyə bilərik. Təhsilənlərin bilik və bacarıqlarının ölçülməsi, inkişafı və tədris prosesin səmərəliliyinin düzgün təşkil edilməsi üçün istifadə edilən bir prosesdir. Bu proseslər yalnız tələbələrin bilik və bacarıqlarını qiymətləndirməklə kifayətlənmir, eyni zamanda təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini izləyərək, onların güclü və zəif tərəflərini aşkar etməyə, müvafiq təhsil siyasətləri hazırlamağa kömək edir. Təhsil keyfiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsi sektorda aparılacaq islahatlar və inkişaf üçün əsas addım sayılır.

Monitoring qiymətləndirməyə görə daha geniş və uzun müddətli bir prosesdir. Monitoring sözü latın mənşəli "monere" felindən götürülüb, "xəbərdar etmək" mənasını verir. Monitoring müəyyən fəaliyyətin müşahidəsi, təhlili, informasiyanın toplanması, qiymətləndirilmə və idarə edilmənin effektivliyinə sistemli, məqsədli şəkildə nəzarət edən, həmçinin nəticələrin qeyd edilməsi prosesidir.

Azərbaycanın təhsil sistemində son zamanlar baş verən təkmilləşdirmələr nəzərə alındıqda, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə yeni qiymətləndirmə və monitoring metodlarının tətbiqi vacibdir. Bu sahədə qiymətləndirmə və monitoring yalnız şagirdlərin akademik nəticələrini deyil, həm də onların sosial, emosional inkişafını izləməli və ölçməlidir. Bu yanaşma daha dolğun və şəffaf bir təhsil prosesi yaratmağa imkan verir.

1. Qiymətləndirmə və monitoringin mənfi tərəfləri

Uzun illərdə istifadə olunan ənənəvi təhsil sisteminin ölkəmizin bütün məktəb və universitetlərində tətbiq edildiyini görə bilərik. Ancaq bu sistemin bir sıra əksiklikləri və

məhdudiyətləri vardır. Təbii ki, bu sitemin tamamilə doğru olmadığını və düzgün qiymətləndirmə aparılmadığını desək yanlış etmiş olarıq. Çünki bu sistem ilə təhsil almış şairlər, yazıçılar və alimlərimiz çoxdur və hər biri Azərbaycan və dünya miqyasında tanınan şəxslərdir. Sadəcə inkişaf edən bir dünyada yaşadığımızı görə davamlı təhsil və digər sahələrdə qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməli, yeni tətbiq sahələrini öyrənməli və inteqrasiya etməliyik. Bunu üçündə ənənəvi qiymətləndirmə metodlarının bəzi mənfi tərəflərini bu şəkildə sıralıya bilərik.

Passiv tədris metodları

Motivasiyanın düzgün aparılmaması və ya heç verilməməsi

Sadəcə biliyə önəm verib, yaradıcılıq və tənqidi düşüncənin

formalaşmaması Şagirdlərə fərd kimi yanaşılmaması, ehtiyaclarının

dinlənilməməsi Yeni texnologiyanın az və ya heç istifadə edilməməsi

Müasir tələblərə cavab verən qiymətləndirmənin aparılmaması

Sosial və emosional təhsilin aparılmaması

Bu sistemdə şagirdyönümlülükdən onların yaradıcılıq və qabiliyyətindən söz gedə bilməz. Müəllimlər tərəfindən və ya hansısa qurum tərəfindən aparılan testlər, yazılı imtahanlar yalnız tələbələrin biliklərini ölçməyə imkan yaradır, lakin onların yaradıcı düşüncə və problem həll etmə qabiliyyətlərini qiymətləndirməyi nəzərdə tutmurdu. Ənənəvi təhsildə mərkəzində ən çox müəllim rol oynayır, sadəcə dərslərin izahı verilir və şagirdlər isə passiv şəkildə məlumatı qəbul edirdilər. Bundan əlavə, qiymətləndirmə sisteminin subyektivliyi müəyyən müəllimlərin fərqli yanaşmaları nəticəsində tələbələr arasında bərabərsizliklərə səbəb ola bilər. Bu yanaşma hər bir şagirdin fərdi ehtiyaclarına və öyrənmə tərzinə uyğunlaşmasını çətinləşdirir. Fərdi yanaşmanın zəif olduğunu, onların ehtiyaclarını təmin etmək və qabiliyyətlərini ortaya çıxartmaq kimi bir düşüncə yox idi. "Yalnız statistik verilənlərə əsaslanan monitorinq təhsil müəssisələrindəki real vəziyyəti və inkişafı düzgün qiymətləndirməkdə çətinliklər yaradır" [ARTI, 2025, s.26].

2. Qiymətləndirmə və monitorinqin müsbət tərəfləri

Qiymətləndirmə və monitorinqin təhsildəki müsbət təsirləri də çox əhəmiyyətlidir. İlk olaraq təhsilalanın irəliləyişinin izlənməsi və bunu müxtəlif üsullarla məsələn layihələr hazırlatmaq, biliyi və məntiqi düşüncə bacarığını əhatə edəcək testlər, şifahi və yazılı şəkildə aparılan qiymətləndirmələr təhsilalanların necə inkişaf etdiyini və onların bacarıqlarını ölçməyə kömək edən vasitələrdir. "Müasir qiymətləndirmə yanaşmaları yalnız bilikləri ölçməklə kifayətlənməyib, tələbələrin yaradıcılığını və tənqidi düşüncə bacarıqlarını inkişaf etdirir" [Səmədov, 2021, s.33].

Bir digər əsas amil təhsilalanlara fərdi yanaşma və onların ehtiyaclarının dəqiqləşdirilməsidir. Alınan nəticələrə görə dərslərin təşkili daha səmərəli qurulur və bu təhsilverən ilə təhsilalan arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirir.

Təhsildə lazım olan hədəflərin və sonda əldə ediləcək nəticələrin müəyyən edilməsini təmin edir. Qiymətləndirmə və monitorinq nəticələrinin nəzərə alınması, təhsildə olan problemlərin və ehtiyacların müəyyən edilməsi, həmin əksiklərinin dərhal həll edilməsi təhsil prosesinin keyfiyyətini artırmaqla qalmır həm də daha ədalətli və obyektiv qiymətləndirmə aparıldığını göstərir. "Monitorinqin müntəzəm tətbiqi təhsil sistemindəki inkişafı izləməyə və təhsil müəssisələrindəki güclü tərəfləri müəyyən etməyə kömək edir" [Özdemir & Aydın, 2021, s.28].

Qiymətləndirmə və monitorinq, təhsilalanların öz bacarıqlarının və öyrənmə prosesini refleksiya yolu öz əməlinə, düşüncəsinə, xarakterinə, həyata və dünyaya kənardan baxması ilə özünü qiymətləndirməsi və düzgün qərarlar verməsinə köməklik edir. Burada əlbəttə valideynlərin rolu da çox önəmlidir. Təhsilalanın valideyin ilə düzgün şəkildə əlaqə qurması və bir-birilərini anlaması öyrənmə prosesini sürətləndirir, inkişaf etdirir və dəstəkləyən ən önəmli təsirlərdəndir.

Aparılan qiymətləndirmələrin müsbət təsirləri nəticəsində təhsil sistemi daha səmərəli, effektiv və hərtərəfli inkişafa doğru getdiyini deyə bilərik. Bu isə təhsilalanların fərdi inkişafını dəstəkləməklə qalmır həm də təhsil prosesini şəffaflığına önəmli mühit yaradır. Bu yanaşma tələbələrə daha müstəqil və məsuliyyətli olmağa təşviq edir.

3. Nə etmək lazımdır

Təhsil sistemində qiymətləndirmə və monitorinqi daha effektiv etmək üçün bir neçə tədbir həyata keçirilməlidir. Çoxşaxəli qiymətləndirmə üsullarından istifadə etmək lazımdır. Bu isə təhsil-alanların biliklərini və bacarıqlarını ətraflı ölçməyə imkan verir və bir neçə müxtəlif sahəni əhatə edir:

Yazılı və şifahi: Təhsilçilərdə yazı bacarığını və şifahi təqdimatını düzgün formalaşdıran qiymətləndirmə yoludur. Bunlar esse, məqalələr, testlər şəklində aparılmaqla yazı mədəniyyətinin inkişaf etdirir. Məntiqi və tənqidi düşüncənin formalaşmasına kömək edir. Şifahi qiymətləndirmə isə təhsilçilərin nitq qabiliyyətini, izah etmə və təhlil etmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu onlarda həm ünsiyyət həm də əməkdaşlıq qabiliyyətini formalaşdırır.

Layihə və tədqiqat işləri: Bunlar təhsilçilərdə uzunmüddətli fərdi araşdırma qabiliyyəti və analitik düşüncə bacarıqlarını artırır. Həm də onların komanda şəklində əməkdaşlıq, problem həll etmə və innovativ texnologiyalardan istifadə etmə bacarıqlarının formalaşmasını göstərir.

Portfoliyalar və praktik qiymətləndirmə: Portfoliolarda təhsilçilərin işləri onların müxtəlif bacarıq və inkişaf səviyyələri qeyd edilir. Bu tələbənin uzunmüddətli irəliləyişini və nələri öyrənməli olduğunu, hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Nəzəri biliklə iş qurtarmır, onun tətbiq edilməsi həyatla əlaqələndirilməsi ən önəmli amillərdən biridir. Bunun üçün praktik qiymətləndirmə düzgün seçilməli, laboratoriyalarda təcrübələr aparılmalı, simulyasiya və rollu oyunlarla biliklər bacarığa çevirilməlidir.

Müəllimlər tələbələrə öz təcrübələrini analiz etməyə, təhlil etməyə və özlərini qiymətləndirmələrinə kömək etməli, yəni yol göstərməlidir. Henry Brooks Adams demişdir ki, "Müəllimlər insanlara sadəcə oxumağı öyrətmirlər, həm də onları düşünməyi, hiss etməyi və yaşamağı öyrədirlər" [The Education of Henry Adams, 2008, s.356]. Bir digər Çin atalar sözündə belə deyilir: "Müəllim qapını göstərir, amma şagirdin içəri daxil olub olmaması öz əlinədir" [<https://philosiblog.com>]. Bu fikirdən aydın olur ki, şagird hərşeyi müəllimdən gözləməməli, özü araşdırmalı, tədqiq etməli, təhlillər aparmalı və əlbəttə bunları etmək üçün müəllimin köməyindən onun təcrübələrindən faydalanmalıdır. Müəllim pedaqoji təcrübə olaraq təkmilləşməlidir ki, hər tələbəyə uyğun tapşırıqlar verməyi, maraqlarına uyğun layihələr seçmələrinə, müstəqil şəkildə öyrənmə bacarıqlarını formalaşdırmalarına zəmin hazırlaya bilsin. Dərsin və ya hər hansı bir işin görülməsində bu fərqliliklər nəzərə alınmalı motivasiya və qiymətləndirmə metodları düzgün seçilməli və tətbiq edilməlidir. Məsələn, multimediyaya vasitələrindən istifadə edərək onlarda dərsə marağı artırmaq olar. Onlardan keçdikləri mövzu haqqında ətraflı araşdırma etməyi və onu slayt şəklində hazırlamağı tələb etmək olar, hətta öyrəndikləri faktları sosial media vasitələrindən istifadə etməklə digər insanların da faydalanmasını təmin edə bilərlər. Burada həm texnologiyadan düzgün istifadəni həm də əməkdaşlıq etməni inkişaf etdirə bilərik.

Çoxşaxəli qiymətləndirmə yanaşmaları, tələbələrin inkişafını izləməklə yanaşı, müəllimlərə dərs metodlarını və tələbələrin fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşmalarına kömək edir.

Təbii ki, təhsil işçilərinin peşəkar inkişafı da çox vacibdir. Bunun üçün idarəetmə düzgün qurulmalı, insan münasibətləri bacarıqları və fərdi və təşkilati ehtiyacları tarazlaşdırma qabiliyyətinə malik məktəb rəhbərliyi seçilməlidir. Qərarları düzgün və yerində verməyi bilməli, hər bir şəxsə hörmətlə yanaşmalıdır. "Liderlik, başqalarının könüllü dəstəyini hərəkətə keçirən şəxsi bir xüsusiyyət kimi görülür və təhsil liderliyinin yeddi əsas funksiyası vardır" [S. Jabbarova, 2024, s.5760]. Bunlar koordinasiya, problem həlli, müəllim rəhbərliyi və inkişafı, müəllim qiymətləndirilməsi, tədris rəhbərliyi, resurs idarəçiliyi və keyfiyyət idarəçiliyi adı altında yaza bilərik. Təhsilin inkişafı və gələcək nəslin yaşxı formalaşması üçün müəllimlər və təhsil işçiləri müasir qiymətləndirmə metodları və monitorinq alətləri barədə müntəzəm təlimlərə cəlb edilməlidir. Onlar bu sahədəki yenilikləri öyrənməli, texnoloji bacarıqları inkişaf etdirməli və təhsil prosesinin daha effektiv idarə olunmasına kömək etməlidirlər.

Nəticə

Təhsil sistemində qiymətləndirmə və monitorinq, təhsil keyfiyyətinin artırılması və sistemin

davamlı inkişafı üçün əvəzsizdir. Müasir qiymətləndirmə üsulları yalnız tələbələrin biliklərini deyil, həm də onların yaradıcılıq qabiliyyətləri və praktiki bacarıqlarını da ölçməyi hədəfləyir. Monitoring isə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətini izləyərək, onların inkişafını təşviq edir və təhsil siyasətinin düzgün şəkildə formalaşmasına dəstək olur. Bu sahələrdə həyata keçiriləcək islahatlar təhsil sisteminin daha şəffaf, ədalətli və daha effektiv olmasına gətirib çıxaracaqdır.

ƏDƏBİYYAT

ARTI. (2025). Monitoring and Assessment in Azerbaijan's Educational System. p. 22-28.

Henry Brooks Adams (2018). The Education of Henry Adams, p. 200-456

<https://philosiblog.com/2016/04/11/teachers-open-the-door-but-you-must-walk-through-it-yourself/>

Özdemir, S., & Aydın, R. (2021). The Role of Monitoring in Educational Quality. Journal of Education and Development, 28.

Səmədov, A. (2021). The Impact of Monitoring on Student Development. International Education Journal, 33-36.

Xəlilov, appdt, & cabbarova, pds (2024). Təhsilin idarə edilməsində liderliyin rolu (azərbaycan materialları əsasında).

SUMMARY

The control over the evaluation and monitoring of the Azerbaijani education system should be strengthened, and at the same time, several important steps need to be taken. It is essential to widely use digital technologies to make monitoring more efficient and advanced. Innovative technologies not only allow for the accurate and real-time collection of data but also help accelerate their analysis, resulting in more precise and reliable outcomes. Teachers and education professionals should regularly be trained on modern assessment methods and monitoring tools, enhancing their knowledge and skills in line with innovations in this field. Today, the continuous development reforms implemented in internal exams focus not only on increasing the knowledge level of students but also on helping them acquire higher-level skills, develop logical and critical thinking abilities. These reforms aim to ensure that students not only absorb information but also develop their mindset to solve problems with more analytical and creative approaches. As in every field, the importance of this area, its positive and negative aspects, should be considered.

Keywords: education system, assessment, monitoring, innovative technologies, modern approaches

“İnklüziv təhsil: nailiyyətlər və qarşıda duran vəzifələr”

I Respublika Elmi Konfransı

04-05 mart 2025-ci il

Direktor:	Məhəmmədli Məmmədli
Mətbəə müdiri:	Vidadi Kazımov
Baş redaktor:	Zəhra Rəhimova
Qrafik-dizayner:	Sahilə Abbasova
Redaktor:	Zərri Məmmədova
Korrektor:	Xanım Məmmədova
Aparıcı korrektor:	Sitarə Əlizadə
Komputer operatoru:	Rəhimə Hacıyeva

Çapa imzalanmışdır: 03.10.2025

Formatı: 60x90, 16/1, həcmi: 95.25 ç/v.

Tiraj 150, sifariş № 063

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSİTETİ NƏŞRİYYATI